

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 590 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	16
<i>Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon</i>	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов.....	19
<i>Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
<i>Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi</i>	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi.....	29
<i>Sattarov Farrux Nuridinovich</i>	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish.....	35
<i>D. K. Ibadullayev</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	41
<i>Isabekova Dilafruz Shermirzayevna</i>	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
<i>Юсупова Элеонора Фердинандовна</i>	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik.....	51
<i>Matyaqubova Nazira Hikmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
<i>Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li</i>	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL).....	60
<i>M. D. Boynazarova</i>	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки.....	63
<i>Нормуратов Абдулла Саппарович</i>	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
<i>Normuratov Abdulla Sapparovich</i>	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	70
<i>Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
<i>Omonova Charos Baxodir qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
<i>Saidova Zulfizar Norbobo qizi</i>	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
<i>Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna</i>	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida.....	91
<i>Abdullayev Botir Jabbor o'g'li</i>	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
<i>Abdumannan Maxammatov</i>	
"Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi".....	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	

Fizika fanini o'tqitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being.	124
<i>Dilbar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatleri	198
<i>Salomov Abdurasul Axmadovich</i>	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
<i>Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiyev</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
<i>Sojida Safarova Saxadin qizi</i>	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
<i>Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	

Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214 Нурбаев Бахтиёр Широнови
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna
Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	223 X. Xalilova, N. Niyazova
Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response	227 Makhmudova Ujiloy Bakhtiyorovna
Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments	230 Turumova Marjona Bakhodirovna
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati	233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari	236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich
Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari	241 Umarov Qobiljon
Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari	245 Jannazarova Juldizxan Alliyar qizi
Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	250 Allaberdievna Zebinisobegim Ismoiljon qizi
Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek	253 Khaydarova Guzalkhon
Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollar	256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna
Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi	261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev
Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari.....	267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna
Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli	272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi
Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari	277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi
Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей	280 Бозорова Хулкар Одинакуловна
Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284 Турикова Лазокат Машрабовна
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar	296 Javohir Baxtiyorovich Shukurov
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari	305 Holikulova Feruza Xasanovna
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvoriga ta'siri	309 Tosheva Sayyora Raxmonqulovna
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari	314 Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari	318 Turdiyeva Navruza Sheraliyevna
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish	323 Avazova Xidoyat Zafar qizi

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfografik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarning mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarning axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari ..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkieva Munisa Shonazar kizi	
ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdulmalik o'g'li	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
Sultonova Nargiza Nigmatovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarning media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития.....	402
З. Ф. Азизова	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
Сагатова Диёра Абдулазиз кизи	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи	
Академический стресс и формирование механизма "самообвинения" у студентов.....	412
Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза	
OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi.....	416
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida.....	421
Olloberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida).....	426
	Abdullayev Suxrob Sayfullayevich	
	STEAM texnologiyalari va uning qo'llanilishi	431
	Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
	Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari.....	435
	Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi	
	Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов	438
	Рафиев Фарход Акилович	
	Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari.....	441
	Aziboyev Shuhrat Olimovich	
	Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari.....	445
	Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov	
	O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish	449
	Xolmatova Sabohat Ilhomovna	
	O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish	453
	Boychayeva Sharifa Saidkulovna	
	Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания "диктоглосс"	458
	Касымова Феруза Суннатовна	
	Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari	463
	Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi	
	O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	467
	Ostonova Madina Furqat qizi	
	Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	471
	Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich	
	Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari	475
	Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi	
	Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	479
	Irgasheva Madina Irgashovna	
	Ahmad al-Farg'oniyning hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hissasi	484
	Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi	
	Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	487
	Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim berishga tayyorlash mexanizmlari	491
	Axmedova Orzigul Tulqinovna	
	Mustaqil ish – ta'lim sifatini oshirish mezonidir.....	498
	Erkayev Elmirza Temirovich	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik shartlari.....	503
	Qobulov O'mirbek Azamat o'g'li	
	Kiberbullin onlyn tahdid va uning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	509
	Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	
	Yosh voleybolchi qizlarning muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish	514
	Saparboyeva Muhayyo Farhod qizi	
	Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarini shakllantirishni psixologik pedagogik jihatlari.....	517
	Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi, Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi	
	O'quv bilish faolligi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	520
	Sattarova Gulinoza Salim qizi	
	Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati.....	523
	Turg'unov Baxtiyor O'rolovich	
	Malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo'llari	526
	Eryigitov Dilshod Xolboyevich	
	Digitalization as a Driver of Inclusive Education: Enhancing Accessibility, Equity, and Learning Outcomes	529
	Muhabbat Nazaraliyevna Toshmurodova	

Digital Transformation of HRM in Higher Education: Evidence from Uzbekistan	534
D. Umirova	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning integrativ metodikasi	538
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Refleksiv o'qitish texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari.....	542
Uzoqboyev Xojiakbar Qobuljon o'g'li	
Dasturlashtirilgan ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning mustaqil ta'limini tashkil etish metodikasi.....	546
Sharipova Nodira Ilxom qizi	
Digital Platforms and Tools Used in Engineering Education (Solid Edge, Solidworks, Fusion 360, ETC.) ...	552
Umirov Ilkhom Iskandar ugli	
Kognitiv og'ishlar va fanatizm: nazariy tahlil va talabalar o'rtasida empirik tadqiqot	556
Shohruh Shodiboyev	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari...	562
To'rabekova Aziza Mirzabek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim olish kompetensiyalarining psixologik asoslari	566
Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslari.....	572
Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich	
Talabalarda stress va motivatsiya o'rtasidagi munosabat.....	577
Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunining nazariy-metodologik asoslari	583
Amonov Mirjon Namozovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish bosqichlari	587
Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi	

TALABALARNI IJTIMOIIY- PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH MAZMUNINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

UDK: 378.147:37.013.42

Amonov Mirjon Namozovich

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunining nazariy-metodologik asoslari ko'rib chiqilgan. Mazkur mazmuni shakllantirishning to'rtta asosiy komponenti - nazariy-metodologik, amaliy-operatsional, ijodiy-tadqiqotchilik va shaxsiy-qadriyatli komponentlari aniqlashtirilib, ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, tayyorgarlik jarayoniga ta'sir etuvchi beshta obyektiv va beshta subyektiv omillar ajratib ko'rsatilgan. Tadqiqot natijasida "talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmuni" tushunchasiga mualliflik ta'rifi taklif etilgan. Mazmuni shakllantirishda kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatli va ijtimoiy-madaniy yondashuvlarning integrativ qo'llanilishi asoslab berilgan. Maqolada keltirilgan ilmiy xulosalar bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash sohasidagi nazariy va amaliy tadqiqotlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-pedagogik faoliyat, kasbiy tayyorgarlik, mazmun, kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatli yondashuv, ijtimoiy-madaniy yondashuv, bo'lajak o'qituvchi, oliy ta'lim.

Abstract: The article examines the theoretical and methodological foundations of the content of preparing future teachers for socio-pedagogical activity. Four main components of forming this content - theoretical-methodological, practical-operational, creative-research, and personal-value components - are clarified and scientifically substantiated. In addition, five objective and five subjective factors influencing the training process are identified. Based on the research results, the author proposes a definition of the concept of "the content of preparing students for socio-pedagogical activity." The integrative implementation of four main approaches to content formation - competency-based, person-centered, activity-based, and sociocultural approaches - is substantiated. The scientific conclusions presented in the article serve as a methodological basis for theoretical and practical research in the field of preparing future teachers.

Key words: socio-pedagogical activity, professional training, content, competency-based approach, person-centered education, activity-based approach, sociocultural approach, future teacher, higher education.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические основы содержания подготовки будущих учителей к социально-педагогической деятельности. Уточнены и научно обоснованы четыре основных компонента формирования данного содержания - теоретико-методологический, практически-операционный, творческо-исследовательский и личностно-ценностный. Также выделены пять объективных и пять субъективных факторов подготовки. По результатам исследования предложено авторское определение понятия "содержание подготовки студентов к социально-педагогической деятельности". Обоснована интегративная реализация четырёх основных подходов к формированию содержания - компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного и социокультурного. Научные выводы статьи служат методологической основой для теоретических и практических исследований в области подготовки будущих учителей.

Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, профессиональная подготовка, содержание, компетентностный подход, личностно-ориентированное обучение, деятельностный подход, социокультурный подход, будущий учитель, высшее образование.

KIRISH

Zamonaviy O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, ayniqsa pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro standartlar darajasida tayyorlash, ularda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish vazifalarini belgilab berdi.

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy faoliyati zamonaviy sharoitda nafaqat fan o'qitish, balki bolalar va oilalar bilan ijtimoiy-pedagogik ishlash, deviant xulq-atvor profilaktikasi, mahalla bilan hamkorlik, inklyuziv ta'lim ko'nikma-

lari kabi keng vazifalarni qamrab oladi. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur masalaning ilmiy yechimini topish uchun avvalo tayyorgarlik mazmunining nazariy-metodologik asoslarini aniqlashtirib olish zarur. Mazmun nima, undan qanday komponentlar tashkil topadi, qanday omillar uning shakllanishiga ta'sir qiladi, qaysi metodologik yondashuvlar samarali qo'llaniladi - bu savollar tadqiqotimizning markaziy masalalaridir. Maqolaning maqsadi - bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunining nazariy-metodologik asoslarini har tomonlama yoritib berishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash masalasi mahalliy va xorij olimlari tomonidan turli yo'nalishlarda o'rganib kelinmoqda.

Xorij pedagogikasida M.A.Galaguzova, A.V.Mudrik, T.T.Shchelining ishlari bo'lajak ijtimoiy pedagoglarni kasbiy tayyorlashning nazariy-metodologik asoslarini chuqur yoritib bergan ^[1; 2].

M.A.Galaguzova kasbiy tayyorgarlikni nazariy, amaliy, tadqiqotchilik va qadriyatli komponentlardan iborat yaxlit tizim sifatida tasvirlagan ^[1, 142-b.].

Mamlakatimiz pedagogikasida ham so'nggi yillarda muhim tadqiqotlar olib borildi.

N.M.Egamberdiyeva talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirishning nazariy-amaliy asoslarini madaniy-insonparvarlik yondashuvi orqali ishlab chiqqan ^[3].

N.T.Mamatxanovanning tadqiqoti bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan ^[4].

B.T.Qurbonova hamkorlik pedagogikasi asosida talabalarni ijtimoiylashtirish mexanizmlarini tadqiq qilgan ^[5].

M.Q.Raxmanova talabalarining ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish tizimini ishlab chiqqan ^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shu bilan birga, mazkur tadqiqotlarda "talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmuni" tushunchasi bilvosita yoritilgan, uning komponentlari, omillari va metodologik asoslari yagona tizim sifatida har tomonlama tahlil qilinmagan. Mazkur boshliqni to'ldirish bizning tadqiqotimizning asosiy vazifasidir.

Tadqiqotda quyidagi nazariy metodlar qo'llanildi: ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, qiyosiy tahlil, tasniflash, tizimli yondashuv hamda modellashtirish metodlari. Mavjud nazariy konsepsiyalar tahlil qilinib, ularning o'zaro taqqoslamasi amalga oshirildi. Pedagogik manbalar asosida O'zbekiston, MDH va xorijiy olimlarning 25 dan ortiq monografiya, dissertatsiya va ilmiy maqolalari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazmun komponentlarini ajratishda strukturaviy-funksional yondashuvdan foydalanildi.

1. Mazmun komponentlari

Tadqiqot natijasida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunining to'rt asosiy komponenti aniqlashtirildi.

Birinchi komponent - **nazariy-metodologik komponent** - ijtimoiy pedagogika fanining asosiy tushunchalari, qonuniyatlari va tamoyillarini bilishni qamrab oladi. Mazkur komponent talabaning fundamental bilim bazasini shakllantirib, keyingi amaliy faoliyat uchun nazariy asos vazifasini bajaradi.

Ikkinchi komponent - **amaliy-operatsional komponent** - nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga doir ko'nikma va malakalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, bola va oila bilan ishlash texnikalari, deviant xulq-atvorni aniqlash va profilaktika qilish, ijtimoiy-pedagogik diagnostika hamda hamkorlik mexanizmlarini tashkil etish ushbu komponent tarkibiga kiradi.

Uchinchi komponent - **ijodiy-tadqiqotchilik komponent** - mustaqil izlanish olib borish, ijodiy yechimlar topish hamda yangi vaziyatlarda mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatlarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Ushbu komponent talabani nostandart fikrlay oladigan va innovatsion yondashuvlarni qo'llay biladigan mutaxassis sifatida shakllantiradi.

To'rtinchi komponent - **shaxsiy-qadriyatli komponent** - gumanistik qadriyatlar, kasbiy etika, axloqiy mas'uliyat, kasbga muhabbat va sadoqat kabi shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Aynan ushbu komponent texnik jihatdan kompetent mutaxassisni haqiqiy pedagog-shaxs darajasiga olib chiqadi.

2. Mazmunga ta'sir qiluvchi omillar

Tadqiqot davomida mazmuni shakllantirishga ta'sir qiluvchi obyektiv va subyektiv omillar guruhlarini ajratib ko'rsatildi.

Obyektiv omillarga jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi, oliy ta'lim davlat standartlari, mehnat bozori talablari, ilmiy-pedagogik fan rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari hamda raqamli muhitning yangi imkoniyat va talablari kiritildi.

Subyektiv omillar sifatida esa talabning individual psixologik xususiyatlari, oilaviy va madaniy muhiti, shaxsiy qiziqish va moyilliklari, avvalgi hayotiy hamda o'quv tajribasi, shuningdek kasbiy motivatsiyasining darajasi va xarakteri belgilandi.

3. Mualliflik ta'rifi

Tadqiqot natijalariga tayangan holda, "talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmuni" tushunchasiga quyidagi mualliflik ta'rifi taklif etildi: mazkur tushuncha bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-pedagogik faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, ijodiy qobiliyatlar va shaxsiy qadriyatlarining yaxlit tizimini ifodalaydi hamda u jamiyat talablari bilan talabning individual ehtiyojlari uyg'unligida shakllanadi.

4. Metodologik yondashuvlar

Tadqiqotda mazmuni shakllantirishning to'rtta asosiy metodologik yondashuvi aniqlashtirildi:

- kompetensiyaviy yondashuv - natijaga yo'naltirilgan holda zarur kompetensiyalar tizimini shakllantirish;
- shaxsga yo'naltirilgan yondashuv - har bir talabning individual imkoniyat va ehtiyojlarini hisobga olish;
- faoliyatli yondashuv - amaliy faoliyat orqali o'rganishni tashkil etish hamda A.N. Leontyev nazariyasiga tayanish ^[7];
- ijtimoiy-madaniy yondashuv - ta'limning madaniy-tarixiy kontekstini hisobga olish va L.S. Vygotskiy ^[8] hamda A. Bandura ^[9] nazariyalariga asoslanish.

Aniqlanishicha, mazkur yondashuvlar integrativ tarzda qo'llanganda eng yuqori samaradorlikka erishiladi.

5. Mualliflik tamoyillari

Mazmuni shakllantirishning quyidagi beshta mualliflik tamoyili ishlab chiqildi:

- gumanizatsiya tamoyili - insonni oliy qadriyat sifatida e'tirof etish;
- tizimlilik va izchillik tamoyili - barcha komponentlarning o'zaro uzviy bog'liqligini ta'minlash;
- fanlararo integratsiya tamoyili - bilimlarning yaxlitligini ta'minlash;
- nazariya va amaliyot birligi tamoyili;
- individuallashtirish tamoyili.

Mazkur tamoyillarni kompleks ravishda qo'llash tayyorgarlik mazmunining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijasida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunining nazariy-metodologik asoslari aniqlashtirildi. Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarga kelindi.

Birinchidan, tayyorgarlik mazmuni nazariy-metodologik, amaliy-operatsional, ijodiy-tadqiqotchilik hamda shaxsiy-qadriyatli komponentlardan tashkil topgan yaxlit tizimni hosil qiladi. Mazkur komponentlar o'zaro uzviy bog'liq holda talabning kasbiy shakllanishini har tomonlama ta'minlaydi.

Ikkinchidan, mazmuni shakllantirish jarayoniga beshta obyektiv omil - jamiyat talabi, davlat ta'lim standartlari, mehnat bozori ehtiyojlari, ilmiy-pedagogik rivojlanish tendensiyalari va raqamli muhit imkoniyatlari - hamda beshta subyektiv omil - talabning psixologik xususiyatlari, madaniy muhiti, qiziqish va moyilliklari, oldingi tajribasi va kasbiy motivatsiyasi - sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ushbu omillarni kompleks tarzda hisobga olish samarali tayyorgarlikning muhim sharti hisoblanadi.

Uchinchidan, tadqiqotda ishlab chiqilgan mualliflik ta'rifi mazmunni jamiyat ehtiyojlari va talabning individual talablari uyg'unligida shakllanuvchi yaxlit tizim sifatida talqin qilish imkonini beradi. Mazkur ta'rif keyingi ilmiy izlanishlar uchun nazariy asos vazifasini bajarishi mumkin.

To'rtinchidan, tayyorgarlik mazmunini shakllantirishda kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatli hamda ijtimoiy-madaniy yondashuvlarning integrativ qo'llanilishi zarurligi asoslandi. Shuningdek, ishlab chiqilgan beshta mualliflik tamoyili mazkur jarayonning amaliy tatbiq mexanizmlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

Maqolada bayon etilgan natijalar bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid keyingi tadqiqotlar uchun nazariy va metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, mazkur xulosalar oliy ta'lim muassasalari faoliyatida amaliy tavsiyalar sifatida qo'llanish imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Галагузова М.А. Социальная педагогика: курс лекций: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Москва: ВЛАДОС, 2006. - 416 с.
2. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учебник для студентов педагогических вузов / под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2002. - 200 с.
3. Egamberdieva N.M. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy hamda kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti: avtoref. dis. ... dokt. ped. nauk. - Toshkent, 2010. - 56 b.
4. Mamatxanova N.T. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish: ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) dis. avtoref. - Namangan, 2023. - 47 b.
5. Qurbonova B.T. Hamkorlik pedagogikasi asosida talabalarni ijtimoiylashtirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish: ped. fan. doktori (DSc) dis. avtoref. - Toshkent, 2023. - 64 b.
6. Raxmanova M.Q. Talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish: ped. fan. doktori (DSc) dis. avtoref. - Chirchiq, 2023. - 67 b.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - Москва: Политиздат, 1975. - 304 с.
8. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. - 159 p.
9. Bandura A. Social Learning Theory. - Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977. - 247 p.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. - 2019. - 09.10.2019, № 06/19/5847/3887.
11. Tursunova D.T. Pedagogik fanlarni integrativ o'qitish asosida talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) dis. avtoref. - Farg'ona, 2024. - 48 b.
12. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 544 с.
13. Амонов М.Н. Особенности формирования организаторских качеств у учащихся педагогических колледжей // Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации. - 2020. - С. 9-14.
14. Amonov M. Pedagogik mahorat va uning o'qituvchi faoliyatida tutgan o'rnini // Центр научных публикаций (buxdu.uz). - 2023. - Т. 31. - № 31.
15. Amonov M. Uzluksiz ta'lim jarayonida o'quvchi-yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning gumanitar texnologiyalari // Центр научных публикаций (buxdu.uz). - 2023. - Т. 31. - № 31.
16. Amonov M. Pedagogik mahoratni shakllantirishda tavakkalchilik (riskologiya)ning o'rnini // Центр научных публикаций (buxdu.uz). - 2023. - Т. 31. - № 31.
17. Amonov M. O'quvchilarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning omillari va mezonlari // Центр научных публикаций (buxdu.uz). - 2023. - Т. 31. - № 31.
18. Amonov M. Formirovanie grajdanskoj pozitsii u shkolnikov v protsesse izucheniya uzbekskoj literatury // Центр научных публикаций (buxdu.uz). - 2023. - Т. 31. - № 31.
19. Амонов М.Н., Хусенова С.С. Развитие эмоционального интеллекта у детей // Современное детство: здоровье, развитие, безопасность. - 2021. - С. 137-140.
20. Amonov M.N. The problems of designing professional skills and independent training of future teachers in Uzbekistan // Academic Research in Educational Sciences. - 2021. - Vol. 2. - No. 3. - P. 22-26.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.